

ANÁLISE DA TENDÊNCIA TEMPORAL E DO PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ACIDENTES POR ABELHAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, DE 2013 A 2022

GUILHERME HEYDI HAIACHI ¹
GUILHERME PICOLI SOTOCORNO ²
MARIA CAROLINA DA MOTA SERRANO ³
JULIA CELIA MERCEDES STRAUCH ⁴
EDMUR AZEVEDO PUGLIESI ⁵

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.heydi@unesp.br

² Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – guilherme.picoli@unesp.br

³ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – mc.serrano@unesp.br

⁴ Universidade Federal Fluminense – julia.strauch.pesquisa@gmail.com

⁵ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – edmur.pugliesi@unesp.br

Classificam-se como animais peçonhentos aqueles que utilizam aparelhos inoculadores para injetar o veneno em suas vítimas [1]. Acidentes causados por animais peçonhentos ocorrem diariamente em humanos e animais [2], e são um grave problema de saúde devido ao potencial clínico de sequelas como consequência do envenenamento [1]. Entre 2010 e 2021, cerca de 360 mil ocorrências de acidentes por animais peçonhentos aconteceram no estado de São Paulo, resultando em 203 óbitos [3]. Resultados de pesquisas que tratam do perfil epidemiológico dos animais peçonhentos, no período de 2007 a 2019, mostraram que a tendência temporal dos acidentes causados pelas abelhas africanizadas é crescente, e encontra-se posicionado como o de segunda maior letalidade, quando se trata de casos notificados entre os animais com peçonha de interesse na área médica no Brasil, estando atrás apenas das serpentes [4]. No período de 2010 a 2022, os acidentes por abelhas no território paulista somaram mais de 36 mil casos, com 65 óbitos [3]. Até a década de 90, a produção de mel com abelhas europeias no Brasil era baixa, e para aumentar a produção houve a hibridização entre a abelha europeia (*Apis mellifera*) e a abelha africana (*Apis mellifera scutellata*), resultando na espécie africanizada, a qual se adaptou melhor no país, porém aumentou consideravelmente a sua agressividade em comparação a abelha europeia [5]. Os ataques por abelhas podem ser classificados em reações locais, manifestações alérgicas, choque anafilático e reações tóxicas sistêmicas [2], onde, no pior dos quadros, o ataque por enxame de abelhas, que é comportamento de defesa da abelha africanizada, pode prejudicar permanentemente os órgãos, e levar a vítima ao óbito [2]. Apesar de alguns estudos epidemiológicos apresentarem resultados importantes para a elaboração de políticas públicas de controle, não foi encontrada na literatura o padrão de distribuição espacial desses acidentes, tampouco a identificação dos padrões. Com isso, este trabalho apresenta uma análise espacial e temporal dos acidentes causados por abelhas no estado de São Paulo, no período de 2013 a 2022. A metodologia envolveu as etapas de obtenção e organização de dados, bem como de análise exploratória de dados espaciais, a qual foi subdividida em estatística descritiva e análise de autocorrelação espacial. Os dados de base cartográfica de limites de municípios, de população estimada entre 2012 e 2021 e de população recenseada em 2022 foram obtidos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os acidentes por abelhas foram obtidos do DATASUS, que é o portal de dados do SINAN. Posteriormente, foi realizada a organização dos dados e isso envolveu também o cálculo das taxas. Uma vez que a notificação de acidentes por abelhas é compulsória em casos de vítimas de enxame, os dados foram preenchidos com valores iguais a zero nos municípios que não tinham casos relatados. Em outras palavras, os dados trabalhados nesta pesquisa correspondem a notificações, e diversos acidentes podem ter sido subnotificados. A análise exploratória dos dados envolveu estatística descritiva (incluindo o teste de normalidade para as taxas). Ainda, foi realizada a análise de tendência temporal considerando o período de estudo de 2013 a 2022. O próximo passo foi analisar o padrão de distribuição espacial das taxas dos acidentes em cada um dos anos, bem como no período acumulado, por meio da técnica que determina o índice de Moran global [6]. Finalmente, foi feita a identificação do padrão de distribuição espacial apenas da taxa média no período de estudo, com a análise que utiliza o cálculo do índice de Moran local (LISA), o qual verifica se existe ou não similaridade entre valores nas regiões vizinhas [7]. O índice de Moran varia de -

1 a +1, sendo que em análises de dados univariados a variação acontece de 0 a +1, ou seja, de um padrão completamente aleatório a um padrão fortemente aglomerado. As análises espaciais utilizaram o relacionamento espacial Inverso da Distância, com 499 permutações, pseudo significância menor que 0,01 (nível de confiança de 99%) e raio de alcance de 35.507,79 quilômetros, o qual correspondeu ao valor inicial da extensão dos aglomerados, encontrados a partir da Função K de Ripley. Os resultados das estatísticas descritivas mostraram que nenhum dos conjuntos de dados de taxas se apresentou com distribuição de probabilidade normal, indicando que a forma da distribuição é deslocada positivamente, com a maioria dos valores mais frequentes concentrados à esquerda do histograma de frequência. Com relação à análise temporal para dados absolutos, realizada no Microsoft Excel, um polinômio de 3º grau, confirmou o resultado de pesquisa anterior de que os valores são crescentes ao longo do tempo ($R^2 = 56,72\%$) [5] e, para taxas de acidentes, um polinômio também de 3º grau, revelou tendência de crescimento para esta segunda variável ($R^2 = 83,67\%$). No que concerne ao resultado da análise do padrão de distribuição espacial, foram encontrados padrões espaciais aglomerados em todos os anos do período estudado (com índices maiores que 0,08 e p-valor < 0,0001) (Tabela 1). Quanto à identificação dos aglomerados que foram detectados anteriormente com a taxa média no período, o índice de Moran local (LISA) permitiu a exibição dos aglomerados de taxas altas e *outliers* de taxas baixas, bem como dos aglomerados de taxas baixas e *outliers* de taxas altas, na área de estudo. Para uma compreensão dos resultados no espaço geográfico, foi utilizada a subdivisão por Regiões de Saúde do estado de São Paulo. Foram encontrados aglomerados de taxas altas em Polo Cuesta, Itapetininga, Bragança, Jaú, Rio Claro e em uma porção de Araras e de Vale do Jurimim. Esses aglomerados encontrados implicam que as taxas altas de acidentes por abelhas são dependentes espacialmente, ou seja, que a observação de uma variável em uma localização geográfica é influenciada pelas observações da mesma variável em localizações próximas. No entanto, adjacentes aos aglomerados de taxas altas, foram identificados *outliers* de taxas baixas. Dessa forma, evidencia-se a disparidade do entorno com as áreas que possuem aglomerados de valores altos. Em contraste, houve a presença de aglomerados de taxas baixas em grande parte do centro, norte e oeste do estado de São Paulo. Tais aglomerados, portanto, indicam que grande parte das notificações estão diretamente relacionadas com a distância [6], reforçando a primeira lei da geografia por Waldo Tobler [6] de que “todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais distantes”. Por outro lado, foram encontrados *outliers* de taxas nas regiões de Pontal do Paranapanema, Santa Fé do Sul, Fernandópolis, Votuporanga, Tupã, Central do DRS III, Litoral Norte, e em uma pequena porção de Sorocaba e Alta Sorocabana, indicando excepcionalidade em relação às áreas vizinhas. Em síntese, o padrão de distribuição espacial dos acidentes por abelhas no Estado de São Paulo no período de estudo é aglomerado e mantém uma tendência temporal crescente. Portanto, tendo como referência o trabalho atual que apresenta as análises da tendência temporal e do padrão de distribuição espacial, recomenda-se que futuras pesquisas identifiquem os padrões espaciais de cada um dos anos e investiguem a associação espacial entre acidentes por abelhas e seus potenciais fatores determinantes. Os resultados apresentados nesta pesquisa podem ser úteis como ponto de partida para planejamento na elaboração de políticas públicas que visam a prevenção e o controle desses tipos de acidentes.

Tabela 1 – Descrição do padrão da autocorrelação espacial das taxas de acidentes por abelhas no ESP, de 2013 a 2022.

Ano	Índice de Moran	Z-Score	P-Valor*	Interpretação
2013	0,159839	8,401533	0,000000	Aglomerado
2014	0,102077	5,296958	0,000000	Aglomerado
2015	0,115448	5,847110	0,000000	Aglomerado
2016	0,096853	4,924736	0,000001	Aglomerado
2017	0,118718	5,974737	0,000000	Aglomerado
2018	0,097076	4,871576	0,000001	Aglomerado
2019	0,160360	7,991700	0,000000	Aglomerado
2020	0,138412	6,922300	0,000000	Aglomerado
2021	0,143962	7,224985	0,000000	Aglomerado
2022	0,160257	7,922780	0,000000	Aglomerado
2013-2022	0,160481	8,040051	0,000000	Aglomerado

Fonte: Autores (2024).

Figura 1 – Aglomerados espaciais das taxas médias de acidentes por abelhas nos municípios do ESP, de 2013 a 2022.

Fonte: Autores (2024).

Palavras-Chaves: Estatística espacial; Análise de área; Análise exploratória de dados espaciais; Acidentes por abelhas.

Referências

- [1] MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Acidentes por animais peçonhentos**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/animais-peconhentos>>. Acesso em 27 jul. 2024
- [2] KONO, I. S.; FREIRE, R. L.; CALDART, E. T.; RODRIGUES, F. S.; SANTOS, J. A.; FREIRE, L. G. D.; FACCIN, T. C. **Bee stings in Brazil: Epidemiological aspects in humans**. *Toxicon*, v. 201, p.59–65. 2021. DOI: 10.1016/j.toxicon.2021.08.014
- [3] ELOY, L. J. Acidentes por animais peçonhentos: Série Histórica 2010 – 2021. *Boletim Epidemiológico Paulista*. V. 20, N. 219, P.1-10. 2023. DOI: 10.57148/bepa.2022.v.19.37850
- [4] SOUZA, T. C.; FARLAS, B. E. S.; BERNARDE, P. S.; CHIARAVALOTTI NETO, F.; FRADE, D. D. R.; BRILHANTEM A. F.; MELCHIOR, L. A. K. Tendência temporal e perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Brasil, 2007-2019. *Revista do SUS*. v. 31, n. 3, p.1-15. 2022. DOI: 10.1590/S2237-96222022000300009
- [5] PUCCA, M. B., CERNI, F. A., OLIVEIRA, I. S., JENKINS, T. P., ARGEMÍ, L., SØRENSEN, C. V., AHMADI, S., BARBOSA, J. E., LAUSTSEN, A. H., Bee updated: current knowledge on bee venom and bee envenoming therapy. *Frontiers in Immunology*. v. 10, p. 1–15. 2019. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.02090>

[6] CÂMARA, G; CARVALHO, M. S.; CRUZ, O. G.; CORREA, V. Análise de Dados de Área. In DRUCK, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M. V. **Análise Espacial de Dados Geográficos**. Brasília: EMBRAPA, 2004. p. 1-44. Disponível em: <<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/>> Acesso em 20 de maio de 2023> Acesso em: 14 de maio de 2023.

[7] ANSELIN L. Local indicators of spatial association–LISA. **Geographical Analysis**, v. 27, n. 2, p.93-115. 1995. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x